

УДК 341.1/8

ББК 67.91

ВЫПОЛНЕНО В РАМКАХ НАУЧНОГО ПРОЕКТА РФФИ № 18-29-16114

ШЕПЕЛЕВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

кандидат юридических наук, доцент
департамента международного и публичного права
финансового университета при Правительстве РФ,
доцент кафедры теории государства и права
Московского государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
e-mail: denn0508@yandex.ru

SHEPELEV DENIS VIKTOROVICH

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
of the Department of International and Public Law of the Financial
University under the Government of the Russian Federation,
Associate Professor of the Department of Theory
of State and Law of the Kutafin Moscow State
Law University (MSAL)
e-mail: denn0508@yandex.ru

ШУСТОВ ГЛЕБ ОЛЕГОВИЧ

Магистрант второго курса юридического факультета
Национального Исследовательского университета
«Высшая Школа Экономики»
e-mail: ShoustovG@yandex.ru

SHUSTOV GLEB OLEGOVICH

Undergraduate of 2 course of the faculty of law
National research University
«Higher School of Economics»
e-mail: ShoustovG@yandex.ru

ЗАКОННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

LEGALITY OF ECONOMIC SANCTIONS FROM THE PUBLIC INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE

Аннотация. В данной статье разбираются правовые особенности экономических санкций с точки зрения международного права. Данная тема в настоящее время имеет высокую актуальность в связи с участившимися случаями односторонних санкций и торговых войн.

Цель. Основной целью данной работы является комплексное исследование законности санкций с точки зрения международного права и способов их применения, а также соотношения

Abstract. This article examines the legal features of economic sanctions from the public law perspective. This topic is highly relevant due to the increased incidence of unilateral sanctions and trade wars.

Purpose. The main purpose of this work is a comprehensive study of the legality of sanctions from the point of view of Public international law and methods of their application, as well as the relationship between state sanctions and the

государственных санкций с общепризнанными принципами международного права.

Ключевая проблема. В процессе исследования поднимается проблема односторонних санкций со стороны стран, направленных на достижение политических интересов, и возможность создания единых правил по применению санкций.

Статья включает разделы, посвящённые: Определению понятия санкций; Историческому обзору санкций, Позиции Совета Безопасности ООН в отношении санкций; Санкционных режимов налагаемых государствами и международными организациями; Предложениями возможных режимов наложения санкций в дальнейшем.

Выводы статьи. Главным заключением статьи является необходимость создания общих для всех государств норм в отношении санкций и международного реестра ограничительных мер, содержащим в себе все действующие санкции

Ключевые слова: Санкции, Международное право, экономические санкции, международный правопорядок, Совет Безопасности ООН, международное право, право, цифровизация

generally recognized principles of international law.

The key problem. The study raises the problem of unilateral sanctions by countries aimed at achieving political interests, and the possibility of creating uniform rules for the application of sanctions.

The article includes sections devoted to: Defining the concept of sanctions; UN Security Council Positions on Sanctions; Sanctions regimes imposed by states and international organizations; Suggestions of possible regimes for imposing sanctions in the future.

Conclusions of the article. The main conclusion of the article is the need to create common rules for all states in relation to sanctions and an international register of restrictive measures, containing all existing sanctions

Keywords: Sanctions, International law, economic sanctions, international legal order, UN Security Council, international law, law, digitalization

Что такое санкции? Прежде чем давать определение законности или незаконности применения санкций необходимо разобраться что же такое санкции сами по себе. Термин санкции можно описать как умышленный выход правительства из коммерческих или финансовых отношений для достижения целей внешней политики» или как «отказ одного или нескольких государств в каких-либо отношениях, направленный на то, чтобы повлиять на поведение другого государства по неэкономическим вопросам или ограничить его военный потенциал [1]. Существуют разные виды санкций, которые государства могут быть использованы: — Торговые санкции — Запрет въезда — Секторальные санкции.

В настоящее время мы переживаем эпоху расцвета секторальных санкций. Такое явление как секторальные санкции возможно только в эру глобализма и взаимозависимой международной торговли.

Такие санкции действуют не в целом на экономику какой-либо отдельной страны, но на её отдельные отрасли, являющиеся наиболее уязвимыми к такого рода воздействиям.

Если разделить санкции по субъекту, накладывающему их, то в международном праве можно выделить три основных субъекта *de facto*: 1) Совет Безопасности Организации Объединённых Наций. 2) Иные международные организации имеющие право в установленном порядке устанавливать режим санкций. 3) государства. Вопрос санкций государств в международном праве наиболее неопределённый, так как не существует единого международного соглашения о правилах введения санкций. Если за долгие столетия воин государства пришли к пониманию того, что даже для войны нужны свои правила, и так появилась отрасль международного гуманитарного права, то санкции это достаточно молотой

вид воздействия и принуждения. Настоящую силу этот инструмент смог приобрести совсем недавно, так как лишь к концу двадцатого века государства пришли к такому уровню экономической со зависимости, что прекращение поставок какого-либо ресурса или услуги из одного рынка на другой действительно может привести к серьёзным последствиям.

Также, важным фактором развития экономических санкций является современная доктрина военного сдерживания. В связи с тем, что война больше не является действенным способом угрозы, и существуют факторы сдерживания, экономические санкции приобретают большее значение. Таким образом санкции становятся не довольно сильной угрозой и могут причинить достаточно большой вред как целому народу, так и отдельному человеку. Этой теме было посвящено заявление специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Идрисса Джазайри. В своём заявлении он сообщил, что хотя санкции обычно приводили к тому, что страны или группы стран отказывались торговать с государством-объектом санкций, введение блокады имеет дополнительный удар, препятствующий торговле с другими желаемыми торговыми партнерами [2].

Фундаментальная цель санкций в международных отношениях состоит в том, чтобы заставить государство-объект санкций воздерживаться от выполнения того, что государство, накладывающее санкции не хочет и сделать это на столько экономически не выгодным, что проще будет отказаться от таких действий. Это простое определение предлагает две категории, которые могут помочь нам установить основу для понимания режима санкций и их влияния на экономику. Каждая из возможных может быть по-разному воспринята с точки зрения международного права. Первая зависит от диапазона санкций — от мягких до прину-

дительных, которые может наложить государство, применяющее санкции. Вторая касается того, какие действия государство, налагающее санкции, хочет предотвратить путём этих экономических ограничений. Либо это действия, которые государству, налагающему санкции выгодны, но оно не имеет законных прав их требовать, либо это действия, которые нарушают международное право, и тогда экономические санкции будут направлены на предотвращение данного неправомерного действия [3].

Теперь перейдём к правовому аспекту санкционных режимов. Основной вопрос, который стоит задать: могут ли санкции быть наложены страной в одностороннем порядке против другой страны? Однозначного ответа на данный вопрос нет, поэтому рассмотрим несколько мнений на данный счёт.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН

Правовую основу для применения санкций с точки зрения ООН можно найти в Уставе Организации Объединённых Наций. В статье 39 главы VII указано следующее: «Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности¹». Как видно из самой статьи в ней нет конкретного упоминания экономических санкций, однако в статье 41 указывает на возможность разрыва экономических отношений, в случае необходимости поддержания мира и безопасности. Статья 39 не определяет, в каких ситуациях могут применяться санкции, а просто предоставляет руководящие принципы относительно типов мер, которые могут быть реализованы, в то

¹ Устав ООН Глава VII: Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/chapter-7>

время как полномочия по принятию решений находятся в целом в ведении самого Совета Безопасности. На данный момент было несколько случаев, когда Совет Безопасности вводил санкции. Первый случай применения экономических санкций был в 1966 году против Родезии. После этого Совет безопасности вводил санкции 26 раз: в Южной Родезии, Южной Африке, бывшей Югославии, Гаити, Ираке, Анголе, Сьерра-Леоне, Сомали, Эритрее, Либерии, Демократической Республике Конго, Кот-д'Ивуар, Судан, Ливан, Корейской Народно-Демократической Республике, Иране, Ливии, Гвинеи-Бисау, Центральноафриканской Республики, Йемене, Южном Судане и Мали, а также против ИГИЛ (DA'ESH), Аль-Каиды и Талибана [4]. Можно сказать, что это были исключительно легитимные санкции, потому что они были введены с соблюдением всех правовых норм международного права и права ООН. Теперь стоит разобраться на сколько законны и обоснованы иные виды санкций, которые налагаются не Советом Безопасности ООН. Теперь необходимо рассмотреть санкции, налагаемые иными международными организациями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В связи с наступлением новой эры интеграционного процесса региональные интеграционные коалиции и объединения также могут вводить санкции. Наиболее показательный пример — Европейский союз и Африканский Союз. Согласно Отчету о санкциях ООН [5] такие санкции или ограничительные меры были введены Европейским Союзом в 48 случаях, а Африканским Союзом — в 11 случаях. В соответствии с Маастрихтским договором 1993 года, а затем со сменившим его новым Договором о Функционировании Европейского Союза, государства-члены Европейского Союза дали Совету ЕС право вводить санкции или ограничительные меры. ЕС подробно определяет свое понимание санкций в трех клю-

чевых документах «Руководящие принципы по внедрению и оценке ограничительных мер (санкций) в рамках Общей внешней политики и политики безопасности ЕС²» «Основные принципы использования ограничительных мер (санкций)» и «Лучшая практика ЕС по эффективному применению ограничительных мер». Иногда эти санкции могут соответствовать мерам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, однако они могут и отличаться от них, так что это может привести к совсем другим результатам. Первичные договоры Европейского союза предоставляют Совету ЕС такую возможность как вводить санкции. Такого рода санкции могут быть приемлемы в международной политике и праве, потому что они должны быть согласованы многими членами союза, и это приводит к глубокому и разумному решению. Кроме того, наложение санкций на членов Союза также является весьма серьезной мерой, чтобы настаивать на обязательном соблюдении закона Союза. Таким образом, мы можем сделать вывод, что международным организациям и союзам разрешено вводить санкции из-за сложной системы принятия коллективных, совещательных решений. Теперь обратимся к самому амбивалентному субъекту — государствам.

САНКЦИИ ГОСУДАРСТВ

Важной темой данного исследования является вопрос: могут ли сами государства вводить санкции? На этот счёт существуют разные точки зрения, разберём основные из них.

1. Некоторые утверждают, что государства обладают такими полномочиями в соответствии с международным обычным правом. Эта идея проистекает из того факта, что все государства являются суверенными и равными образованиями

² Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the framework of the eu common foreign and security policy <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf>

и имеют право определять любой способ своей внешней политики, поэтому до тех пор, пока не будет какого-либо договора, устанавливающего правила торговли между странами, нет никаких обязательств по предоставлению какого-либо режима, ограничивающего права на односторонние санкции. Международный Суд ООН занял именно такую позицию в деле «Никарагуа против Соединенных Штаты Америки»³. В данном случае мы видим использование принципа невмешательства в дела государств, в следствии чего США могут вводить эмбарго до тех пор, пока оно не нарушает какой-либо обязательный договор. В конце прошлого века многие ученые надеялись на глобализацию как на лекарство от негативного воздействия односторонних санкций. Например, профессор Сас, который на самом деле был психиатром, но также имел действительно активную социальную позицию и в конце своей жизни работал над социологическими проблемами, также утверждал: «Таким образом, можно сделать вывод, что по мере того, как двадцатый век подходит к концу, по крайней мере *de lege ferenda*, ни одно государство не может больше претендовать на общее юридическое право вводить экономические санкции против других государств, за исключением, возможно, ситуаций, когда принуждение осуществляется в интересах международного сообщества, и последнее поддерживает или, по крайней мере, решительно не возражает против рассматриваемой меры» [6]. Тем не менее, даже если мы согласны с тем, что санкции разрешены, есть страна, которая злоупотребляет своим правом вводить санкции. Конечно, это США. Они

всегда участвуют в международных коалициях за санкции или просто действуют в одиночку. У США действительно было множество инструментов для продвижения санкций для себя, и на сегодняшний день они являются лидером международной торговли, что действительно может быть продуктивным. Например, с 1917 года они получили «Закон о торговле с врагом», уполномочивающий президента в случае чрезвычайного положения в стране организовывать широкий спектр коммерческих и финансовых операций с другими странами в целях сохранения национальной безопасности, экономики или внешней политики. Как мы видим, государства могут сами определять, какие санкции могут быть на своем уровне. Поэтому вопрос о государственных санкциях действительно сомнительный. Тем не менее, даже если мы согласны с тем, что санкции разрешены, есть страна, которая злоупотребляет своим правом вводить санкции. Конечно, это США. Они всегда участвуют в международных коалициях за санкции или просто действуют в одиночку. У США действительно было множество инструментов для продвижения санкций исключительно для себя, и на сегодняшний день они являются лидером международной торговли, что действительно может быть поводом для такого продвижения международно-правового режима санкций. Например, в 1917 года США провели «Закон о торговле с врагом», уполномочивающий президента в случае чрезвычайного положения в стране организовывать широкий спектр коммерческих и финансовых операций с другими странами в целях сохранения национальной безопасности, экономики или внешней политики, одновременно с этим урезая и сокращая практически до нуля торговлю со странами, читающимися врагами. Из этого следует, что

³ International Court Of Justice Reports Of Judgments. Advisory Opinions And Orders Case Concerning Military And Paramilitary Activities In And Against Nicaragua (Nicaragua V. United States Of America) MErits Judgment Of 27 June 1986 <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf>

государства могут сами определять, какие санкции могут быть созданы ими на своем уровне. Однако, это подводит нас к концепции того, что позиция односторонних санкций со стороны государств весьма шатка.

Однако, есть и другая точка зрения: санкции — это незаконные принудительные меры. Эта теория основана на противоречии с принципом невмешательства во внутренние дела государства, являющийся общепризнанным принципом международного права. Это, находит свое подтверждение в Декларации о дружеских отношениях 1970 года⁴ и, в частности, в статье 32 Хартии экономических прав и прав 1974 года.

Обязанности государств, в которых указаны так : «Ни одно государство не может использовать или поощрять использование экономических, политических или любых других мер для принуждения другого государства с целью добиться от него подчинения осуществления своих суверенных прав». Этот подход основан на большом несоответствии односторонних санкций с правами человека. Хотя права человека являются одним из основных вопросов международного публичного права, санкции на самом деле им противоречат. Если санкции неразумны и влияют на все общество в целом без разбора, это не совсем разумный способ действовать с точки зрения публичного права. Также мы не видим никаких границ или рамок для этого режима санкций, и даже если цель санкций будет достигнута, санкции все еще могут оставаться в силе, что может привести к действительно ужасным последствиям, таким как голод, отсутствие таблеток и т.д. Вот почему ГА ООН приняла огромное количество резолюций о строгих мерах по борьбе с односторонними экономическими санкциями. В каче-

стве примера можно увидеть негативное влияние таких санкций на страны Ближнего Востока. Можно сделать вывод, что односторонние санкции больше противоречат международному публичному праву, чем какие либо другие виды санкций [7].

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Один из наиболее разумных способов противодействия режиму жестких санкций можно найти в Заявлении Идрисса Джазерри, о котором было упомянуто выше. Он утверждает, что главный вопрос, который необходимо решить- это продвижение единого центрального реестра, в котором будет упоминаться весь перечень всех действующих односторонних принудительных мер. Эта мера может помочь позднее разработать тест или другую систему, которая поможет определить, является ли та или иная мера законной или нет. После этого г-н Спецдокладчик посоветовал принять специальную конвенцию против незаконных принудительных мер и односторонних санкций. В конце концов, должна быть создана специальная компенсационная комиссия при ООН для помощи пострадавшим от принудительных мер государств. Эти меры в будущем должны помочь снизить влияние санкций до минимально возможного уровня, хотя предпосылок для полной отмены всех санкций в ближайшем будущем нет[8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе мы рассмотрели основные виды санкций, а затем один из наиболее сложных вопросов об односторонних санкциях государств. Были описаны типы санкций, которые могут быть наложены разными субъектами, после чего был затронут правовой аспект такого режима санкций. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдаются две основные и совершенно противоположные тенденции в режимах санкций: первая- усиление односторонних санкций и их не-

⁴ Declaration on Principles of International Law Relating to Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations Adopted by Resolution 2625 (XXV) of the UN General Assembly on October 24, 1970 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml

гативное влияние на мировую экономику и отдельные страны; вторая - в стремлении к формированию новых смарт-санкций с особыми правовыми режимами и сложными цифровыми системами их введения [9], которые может привести к полной отмене санкций. Существует довольно большая ве-

роятность того, что в ближайшие несколько десятилетий будет найден разумный баланс между этими двумя подходами, который поможет сохранить баланс между уважением прав человека и возможностью каким-либо образом повлиять на поведение субъектов международного права.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. *Jentleson, B. W.* (2000). Economic sanctions and post-Cold War conflicts: Challenges for theory and policy. In D. Druckman & P.C. Stern (eds), *International conflict resolution after the Cold War*. Washington, DC: National Academy Press.
2. Statement by Idriss Jazairy, Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights. 72nd session of the General Assembly, Third Committee, Item 73 (b & c): 18 October 2017 New York. URL: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22328&LangID=E>
3. *D'Amato, Anthony*, "The Moral and Legal Basis for Sanctions" (2010). Faculty Working Papers. 95. URL: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/95>
4. *Boisson de Chazournes, Laurence*. 2007. Collective security and the economic interventionism of the UN : The need for a coherent and integrated approach. *Journal of International Economic Law* 10, (1): 51–86. URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:6159>.
5. Compendium of the High-level Review of United Nations Sanctions June 2015. URL: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/432.
6. *Szasz, Paul*. 1998. The Law of Economic Sanctions. *International Law Studies* 71(1): 455–481. URL: <http://digitalcommons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?Article=1602&context=ils>.
7. *Habibi, Nader*. (2010). The Impact of Sanctions on Iran-GCC Economic Relations. Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies, Brandies University, Mailstop 010. Waltham, Massachusetts.
8. *Nephew, Richard M*. 2015. "The Future of Economic Sanctions in a Global Economy." Columbia University. URL: <https://doi.org/10.7916/D8XW4MT3>.
9. *Шепелев Д. В.* Цифровизация: тенденции и перспективы в Российской Федерации // *Legal bulletin*, 2021, том 6, — № 1. — С. 36.

REFERENCES:

1. *Jentleson, B.W.* (2000). Economic sanctions and post-Cold War conflicts: Challenges for theory and policy. In D. Druckman & P.C. Stern (eds), *International conflict resolution after the Cold War*. Washington, DC: National Academy Press.
2. Statement by Idriss Jazairy, Special Rapporteur on the Negative Impact of Unilateral Coercive Measures on the Enjoyment of Human Rights. 72nd session of the General Assembly, Third Committee, Item 73 (b & c): 18 October 2017 New York Available at: <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22328&LangID=E>
3. *D'Amato, Anthony*, "The Moral and Legal Basis for Sanctions" (2010). Faculty Working Papers. 95. Available at: <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/facultyworkingpapers/95>
4. *Boisson de Chazournes, Laurence*. 2007. Collective security and the economic interventionism of the UN : The need for a coherent and integrated approach. *Journal of International Economic Law* 10, (1): 51–86. Available at: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:6159>
5. Compendium of the High-level Review of United Nations Sanctions June 2015. Available at: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/432

6. Szasz, Paul. 1998. The Law of Economic Sanctions. *International Law Studies* 71(1): 455–481. Available at: <http://digitalcommons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?Article=1602&context=ils>
7. Habibi, Nader. (2010). The Impact of Sanctions on Iran-GCC Economic Relations. Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies, Brandies University, Mailstop 010. Waltham, Massachusetts.
8. Nephew, Richard M. 2015. “The Future of Economic Sanctions in a Global Economy.” Columbia University. Available at: <https://doi.org/10.7916/D8XW4MT3>.
9. Shepelev D. V. Digitalization: trends and perspectives in the Russian Federation // *Legal bulletin*, 2021, volume 6, – No. 1. – P. 36.